

Совершенствование механизмов справедливого перехода к низкоуглеродному развитию в рамках БРИКС

Серегина А. А.

Дипломатическая академия МИД России, Москва, Российская Федерация

e-mail: a.seregina@dipacademy.ru

ORCID: 0000-0002-2090-4061

РЕФЕРАТ

В современном мире трансформационные изменения сопровождаются необходимостью решения глобальных проблем, в том числе экологического и климатического характера. Страны — члены БРИКС осознают необходимость справедливого энергетического перехода к низкоуглеродному развитию как в рамках объединения, так и в глобальном масштабе.

Цель. Целью исследования является выделение приоритетных направлений, на которых необходимо сосредоточиться странам — членам БРИКС для обеспечения справедливого и экономически эффективного перехода к низкоуглеродному развитию на мировом уровне.

Задачи. Для достижения цели исследования необходимо проанализировать составляющие повестки в области справедливого перехода к низкоуглеродному развитию в рамках БРИКС, а также ее применимость на глобальном уровне.

Методология. Исследование проведено с использованием метода системного анализа широкого круга академических и эмпирических источников. Автор придерживается системного научного подхода.

Результаты. Посредством анализа ключевых инициатив стран — членов БРИКС, в том числе законодательных, автор выделяет пять приоритетных направлений, на которых государствам БРИКС необходимо сосредоточиться и продолжить работу в целях обеспечения справедливого энергоперехода на международной арене: устранение дискриминационных мер в рамках многосторонней торговли, обеспечение продовольственной безопасности и экономического роста, создание условий для недискриминационного доступа к технологиям, сотрудничество в сфере экологии и климата, развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса.

Выводы. Автор в заключение отмечает, что подобная повестка устойчивого развития БРИКС способна инициировать процессы энергоперехода в глобальном масштабе.

Ключевые слова: БРИКС, низкоуглеродное развитие, устойчивое развитие, справедливый энергопереход, развивающиеся страны

Для цитирования: Серегина А. А. Совершенствование механизмов справедливого перехода к низкоуглеродному развитию в рамках БРИКС // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 3. С. 183–192.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-03-183-192>. EDN: XJUCSI

Improving Mechanisms for an Equitable Transition to Low-Carbon Development within the BRICS Framework

Antonina A. Seregina

Diplomatic Academy of the Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russian Federation

e-mail: a.seregina@dipacademy.ru

ORCID: 0000-0002-2090-4061

ABSTRACT

Nowadays transformational changes are going together with the need to address global environmental and climatic challenges. The BRICS member countries realize the need for a fair energy transition to low-carbon development both within the association and globally.

Aim. The objective of the research is to highlight the priority areas that BRICS member countries need to focus on to ensure an equitable and cost-effective transition to low-carbon development at the global level.

Tasks. In order to achieve the objective of the study, it is necessary to analyze the components of the BRICS equitable low-carbon development agenda as well as its applicability at the global level.

Methods. The research was conducted using the method of systematic analysis of a wide range of academic and empirical sources. The author adheres to a systematic scientific approach.

Results. Through the analysis of key initiatives of the BRICS member countries, including legislative ones, five priority areas on which the BRICS needs to focus on to ensure a fair energy transition at the global scale are identified: removing discriminatory measures in multilateral trade, achieving food security and economic growth, facilitating non-discriminatory access to technology, promoting environment and climate cooperation, and enhancing the human resource potential of the energy sector.

Conclusions. The author concludes by noting that such a BRICS sustainable development agenda is capable of initiating energy transition processes on a global scale.

Keywords: BRICS, low-carbon development, sustainable development, equitable energy transition, developing countries

For citing: Seregina A. A. Improving Mechanisms for an Equitable Transition to Low-carbon Development within the BRICS Framework // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 3. P. 183–192. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-03-183-192>. EDN: XJUCSI

Введение

Трансформационные процессы в современном мире сегодня сопровождаются необходимостью решения глобальных проблем, в том числе проблем, связанных с загрязнением окружающей среды и изменением климата. Растущие темпы производства и потребления в мире способствуют повышению антропогенных нагрузок на биосферу, уровень которых приближается к кризисному, а также угрожает серьезными последствиями для населения планеты¹ [1, с. 85].

Несмотря на растущую обеспокоенность глобальным изменением климата², ученые РАН неоднократно подчеркивали, что ископаемые углеводороды будут сохранять свою важность для обеспечения энергетической безопасности на фоне изменений в энергетическом секторе в период до 2035–2040 гг.³ Значение ископаемых видов топлива для укрепления энергетической безопасности и перехода к новой энергетике также признают и страны — члены БРИКС⁴. Вместе с тем среди экспертов все еще сохраняется неопределенность в оценках как степени антропогенного влияния на состояние биосферы и климата, так и темпов его изменения и последующих последствий для человечества.

Значимость «зеленых» проектов в рамках БРИКС стремительно возрастает в последние годы. В 2014 г. с целью обеспечения финансирования проектов в сфере инфраструктуры и устойчивого

¹ Изменение климата, 2021 год: Физическая научная основа [Электронный ресурс] // МГЭИК, 2021. URL: https://ecolomist.kz/izmenenie_klimata_2021/ (дата обращения: 12.07.2024).

² Summary for policymakers, in Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Электронный ресурс] // IPCC. 2022. URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policymakers/> (дата обращения: 09.07.2024).

³ См.: Прогноз развития энергетики мира и России 2024 / под ред. А. А. Макарова [и др.]. М. : ИНЭИ РАН, 2024. 208 с. ISBN: 978-5-91438-038-7; Сценарии развития мировой энергетики до 2050 года [Электронный ресурс] // РЭА Минэнерго России. 24.04.2024. URL: <https://rosenergo.gov.ru/press-center/news/stsenarii-razvitiya-mirovoy-energetiki-do-2050-goda/> (дата обращения: 10.07.2024).

⁴ Все члены ВТО должны противостоять односторонним и протекционистским мерам — заявление лидеров стран БРИКС // Финмаркет. 2018. URL: <http://www.finmarket.ru/news/4899982> (дата обращения: 10.07.2024).

развития был образован Новый банк развития¹. Новый орган активно участвует в продвижении «зеленой» политики, в том числе посредством выпуска «зеленых» бондов для финансирования проектов энергоперехода². Активная работа проводится также и корпоративным сектором стран — членом объединения³: компании развивают низкоуглеродные стратегии развития, интегрируют экологическую экспертизу в структуру управления, а также переходят на низкоэмиссионные технологии для выпуска продукции с меньшим углеродным следом. Кроме того, регулярно проходят Встречи министров окружающей среды стран объединения и заседания Рабочей группы по окружающей среде, где обсуждаются проблемные и перспективные аспекты сотрудничества в данной сфере. Например, в повестке таких собраний находятся возможности реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды⁴. Кроме того, проводятся встречи по обсуждению вопроса изменения климата на высоком уровне⁵. В 2023 г. была подписана Йоханнесбургская декларация, в которой страны БРИКС акцентировали значимость кооперации для выполнения целей ООН «в области устойчивого развития на период до 2030 года»⁶. Одной из значимых актуальных инициатив также стало введение в действие Платформы экологически чистых технологий. Эта платформа представляет собой универсальную площадку, на которой страны БРИКС могут развивать собственные инициативы, принимая во внимание национальную специфику в сфере экологии и экономики⁷. Таким образом, каждая страна становится не только инициатором, но и «движущей силой» по выбранному направлению. К настоящему времени на платформе представлены две инициативы: «Партнерство экологически устойчивых городов» и «Чистые реки БРИКС»⁸. Окончательный запуск платформы запланирован на 2024 г.⁹

Между тем углеродоемкость экономик стран — членом БРИКС и их более долгосрочные по сравнению с развитыми государствами планы по сокращению выбросов и приближению к углеродной нейтральности ставят страны в более уязвимое положение в соответствии со шкалами международных оценок и ESG-рейтингов. Данный факт зачастую объясняется используемыми методологиями, которые не в полной мере учитывают специфику экономического развития развивающихся стран. Возможности БРИКС по развитию экономического потенциала на фоне энергетического перехода таким образом ограничиваются, способствуя увеличению пропасти между развивающимися и развитыми государствами. В этой связи государствам БРИКС требуется разработка общих подходов к проведению климатической политики и достижению целей устойчивого развития, учитывающих специфику развивающихся экономик [7]. Члены БРИКС готовы принимать необходимые меры и в то же время способствовать реализации соответствующих международных инициатив: страны объединения обладают значительным коопера-

¹ Новый банк развития БРИКС: итоги первого года работы [Электронный ресурс] // Панорама БРИКС. Национальный комитет по исследованию БРИКС, Россия. 2016. URL: <https://nkibrics.ru/posts/show/57fb51db6272692c3d0b0000> (дата обращения: 03.07.2024); Форталезская декларация (принята по итогам шестого саммита БРИКС), г. Форталеза, Бразилия, 15.06.2014 [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). URL: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d4f1dd6741763252a8.pdf> (дата обращения: 01.07.2024).

² Новый банк развития БРИКС: итоги первого года работы [Электронный ресурс] // Панорама БРИКС. Национальный комитет по исследованию БРИКС, Россия. 2016. URL: <https://nkibrics.ru/posts/show/57fb51db6272692c3d0b0000> (дата обращения: 03.07.2024).

³ Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации [Электронный ресурс] // Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 2022. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennyy_doklady/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii_v_2022_/ (дата обращения: 11.07.2024); Изменение климата, 2021 год: Физическая научная основа [Электронный ресурс] // МГЭИК. 2021. URL: https://ecologist.kz/izmenenie_klimata_2021/ (дата обращения: 12.07.2024).

⁴ Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды, Йоханнесбург, 26.07.2018 [Электронный ресурс] // Минприроды РФ. URL: https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiya_i_yuar_podpisali_mezhpravitelstvennyy_memorandum_o_sotrudnichestve_v_oblasti_vodnykh_resurso/ (дата обращения: 11.07.2024).

⁵ Summary for policymakers, in Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change // IPCC. 2022. URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policymakers/> (дата обращения: 11.07.2024).

⁶ Йоханнесбургская декларация-II. БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности. Сэндтон, Гаутенг, ЮАР, 23.08.2023. [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел РФ. 2023. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/1901504/ (дата обращения: 11.07.2024).

⁷ Министры окружающей среды стран БРИКС обсудили новые проекты в сфере экологии и приняли итоговое заявление [Электронный ресурс] // Пресс-центр Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 28.06.2024. URL: https://www.mnr.gov.ru/press/news/ministry_okruzhayushchey_sredy_stran_briks_obsudili_novye_proekty_v_sfere_ekologii_i_prinyali_itogov/ (дата обращения: 11.07.2024).

⁸ Там же.

⁹ Минприроды: платформа чистых технологий стран БРИКС полноценно заработает в 2024 году [Электронный ресурс] // ТАСС. 14.09.2023. URL: <https://tass.ru/ekonomika/18750823> (дата обращения: 01.07.2024).

тивным потенциалом для совместных действий как по обеспечению справедливого перехода к низкоуглеродной энергетике, так и к достижению глобальных целей устойчивого развития [7].

Целью исследования является выделение приоритетных направлений, на которых необходимо сосредоточиться странам — членам БРИКС для обеспечения справедливого и экономически эффективного перехода к низкоуглеродному развитию на мировом уровне. При этом, согласно гипотезе настоящей работы, повестка устойчивого развития БРИКС способна инициировать процессы справедливого энергоперехода в глобальном масштабе. При проведении исследования автор придерживается системного подхода.

Исследование проведено с использованием метода системного анализа широкого круга академических и эмпирических источников. В качестве эмпирической базы исследования выступают отчеты, прогнозы и официальные документы БРИКС, различных международных организаций, национальных ведомств и экспертных объединений, национальные и международные программные документы, статистические данные.

В ходе исследования были выявлены следующие приоритетные направления, на которых странам — членам БРИКС необходимо сосредоточиться для обеспечения справедливого перехода к низкоуглеродному развитию в глобальном масштабе: устранение дискриминационных мер в рамках многосторонней торговли, обеспечение продовольственной безопасности и экономического роста, создание условий для недискриминационного доступа к технологиям, сотрудничество в сфере экологии и климата, развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса (далее — ТЭК).

Устранение дискриминационных мер в рамках многосторонней торговли

Одним из наиболее важных препятствий для достижения установленных ООН Целей устойчивого развития¹ является существующая фрагментация многосторонней системы торговли, вызванная введением «зеленых» протекционистских мер. Подобные меры сдерживают более оперативное и экономически эффективное распространение низкоэмиссионных производств, ограничивая доступ к прогрессивным технологиям и способствуя разворачиванию «гонки субсидий».

В стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 г. страны объединения приняли на себя обязательство развивать многостороннюю международную систему торговли на основе принципов ВТО, а также противодействовать протекционистским односторонним мерам, которые усиливают состояние мировой экономической нестабильности². В Пекинской декларации 2022 г. они подчеркнули свое категорическое несогласие с введением «зеленых» торговых барьеров³ и выразили готовность работать вместе над решением этих вопросов⁴. Таким образом, действия в области предотвращения дальнейших климатических трансформаций и падение биологического разнообразия не могут быть несовместимыми с принципами ВТО и представлять собой необоснованные и произвольные дискриминационные механизмы или же замаскированные барьеры для торговли на мировом уровне⁵. Также недопустимо введение чрезмерных барьеров для многостороннего товарообращения⁶. Наконец, в Йоханнесбургской декларации подчеркивается недопустимость дискриминационных мер, идущих вразрез с идеями ВТО, которые могут стать причиной мировых торговых диспропорций, способствовать появлению новых торговых ограничений и преград, а также переносить ответственность за глобальные климатические проблемы и необходимость их разрешения исключительно на развивающиеся страны и государства БРИКС⁷.

¹ Sustainable Development Goals [Электронный ресурс] // UNDP. URL: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals> (дата обращения: 11.07.2024).

² Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 г. [Электронный ресурс] // BRICS Russia 2020. URL: <https://www.economy.gov.ru/material/file/636aa3edbc0dccc2356ebb6f8d594ccb0/1148133.pdf> (дата обращения: 11.07.2024).

³ Пекинская декларация XIV саммита БРИКС, 23.06.2022 [Электронный ресурс] // Президент России. 2023. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5819> (дата обращения: 03.07.2024).

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Йоханнесбургская декларация-II. БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности. Сэндтон, Гаутенг, ЮАР, 23.08.2023 [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел РФ. 2023. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1901504/ (дата обращения: 11.07.2024).

Лидерам государств — членов БРИКС необходимо и дальше продолжать выступать против односторонних протекционистских мер, препятствующих свободной многосторонней торговле, а также против выделения субсидий, сдерживающих развитие рынка под видом проведения экологической и климатической политики и нарушающих свободную конкуренцию и доступ к международным рынкам. Политика по снижению климатических изменений должна проводиться в соответствии с гарантиями и нормами ВТО, а не превращаться в дискриминационные меры скрытого ограничения многосторонней торговли. Государствам — членам БРИКС следует способствовать укреплению стабильных (и ответственных) цепочек поставок¹. Упрощение процедур торговли [4] экологическими товарами и услугами представляется необходимым для развития низкоэмиссионных технологий и достижения целей устойчивого развития в области климата. Целесообразной инициативой государств — членов БРИКС в этой связи выглядит возобновление переговоров в рамках ВТО по соответствующему соглашению.

Наконец, странам объединения стоит продолжать содействовать аспектам цифровизации как средству для максимально быстрого и оптимизированного с учетом климатических особенностей упрощения торговых операций² и прохождения таможенного оформления, поскольку, помимо снижения издержек, цифровизация по большому счету также способствует снижению углеродных выбросов и сохранению лесных площадей.

Обеспечение экономического роста и продовольственной безопасности

Одна треть производства мировой продовольственной продукции приходится на страны БРИКС³, активно содействующие усилению сельскохозяйственного сотрудничества и устойчивости развития данной сферы, а также повышению уровня продовольственной безопасности как государств — членов объединения, так и международного сообщества в целом⁴. В соответствии со Стратегией БРИКС по сотрудничеству в области производственной безопасности модели сотрудничества стран объединения должны включать, помимо прочего, содействие обмену знаниями, опытом, информацией и персоналом в сфере проведения сельскохозяйственной политики, а также должному обучению кадров и развитию потенциала всей отрасли [1].

Справедливый энергопереход не может угрожать продовольственной безопасности стран-членов, а также их устойчивому экономическому развитию. Одним из важнейших приоритетов должно выступать повышение уровня качества пищи и расширение доступа к ней всех групп населения стран объединения, в особенности жителей сельских районов и наиболее уязвимых слоев, а также обеспечение безопасности продовольствия в целом⁵. При осуществлении энергоперехода необходимо принимать во внимание технологические возможности и социально-экономические потребности государств, в особенности наименее развитых и развивающихся. Страны объединения, к примеру, подчеркивают важность специального механизма по защите развивающихся государств в этой области⁶.

БРИКС способствует устойчивому росту мирового экономического сектора за счет освоения инновационных и экологических чистых технологий и препятствует внедрению ограничительных механизмов, выступающих в качестве преграды для развития таких технологий [6, с. 64]. Страны объединения настаивают на важности движения к прогрессивной и справедливой торговой системе в сфере сельского хозяйства,

¹ Министры торговли и экономики стран БРИКС намерены укреплять многостороннюю торговую систему [Электронный ресурс] // Национальный Комитет по исследованию БРИКС, Россия. 08.08.2023. URL: <https://nkibrics.ru/posts/show/64d486f262726903e8400000> (дата обращения: 09.07.2024).

² Координация и цифровизация как средство ускоренного и климатически оптимизированного упрощения процедур торговли [Электронный ресурс] // Конференция ООН по торговле и развитию. 08.05.2023. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/cimem7d29_ru.pdf (дата обращения: 08.07.2024).

³ Йоханнесбургская декларация-II. БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности. Сэндтон, Гаутенг, ЮАР, 23.08.2023 [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел РФ. 2023. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1901504/ (дата обращения: 11.07.2024).

⁴ Там же.

⁵ Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 г. [Электронный ресурс] // BRICS Russia 2020. URL: <https://www.economy.gov.ru/material/file/636aa3edbc0dcc2356ebb6f8d594ccb0/1148133.pdf> (дата обращения: 11.07.2024).

⁶ Йоханнесбургская декларация-II. БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности. Сэндтон, Гаутенг, ЮАР, 23.08.2023 [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел РФ. 2023. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1901504/ (дата обращения: 11.07.2024).

которая должна опираться на рыночные механизмы. Устранение голода, повышение качества питания, стимулирование устойчивости методов, используемых в сельскохозяйственной сфере, а также обеспечение безопасности продовольственной системы являются приоритетными направлениями в развитии политики объединения¹. Также стратегически важно обеспечение устойчивости доступа к средствам производства в сфере сельского хозяйства².

Между тем недопустимо введение скрытых торговых ограничений под предлогом охраны окружающей среды, последствий изменений климата. В соответствии с Планом действий по сельскохозяйственному сотрудничеству стран БРИКС на 2021–2024 гг. обеспечение адаптации к климатическим трансформациям должно происходить за счет обеспечения устойчивости систем сельского хозяйства и продовольствия посредством устойчивого освоения природных ресурсов³.

Создание условий для недискриминационного доступа к технологиям

Ключевое значение для реализации поставленных экологических и климатических показателей имеет недискриминационный доступ к существующим технологиям, в настоящий момент характеризующийся значительным разрывом между развитыми и развивающимися государствами. Так, к примеру, в Йоханнесбургской декларации страны БРИКС призывают развитые страны обеспечить необходимый технологический доступ и возможности передачи технологий⁴.

Одним из ключевых механизмов справедливого энергоперехода также является принцип «технологической нейтральности»⁵. Так, исключение преград на пути передачи технологий, мягкий переход от ископаемых видов топлива и уделение должного внимания рискам, присущим данному процессу⁶, должны быть приняты во внимание всеми государствами. Государства — члены БРИКС, в свою очередь, осознают обязательства по обеспечению экологической безопасности и эффективности применения ископаемого топлива⁷. Так, для достижения климатических целей должны применяться все доступные технологии, следует избегать односторонних ограничений, а также неоправданных и произвольных дискриминационных мер в сфере использования топливно-энергетических ресурсов.

Необходимо углубление кооперации в создании инновационных и высокотехнологичных механизмов защиты экологической сферы и сдерживания климатических трансформаций. Это возможно, к примеру, посредством применения Платформы энергетических исследований БРИКС, направленной на развитие сотрудничества, многостороннего диалога, укрепление энергобезопасности и повышение значимости БРИКС в мировой энергоповестке⁸.

Кроме того, важно способствовать развитию добровольного технологического обмена в условиях благоприятной деловой среды. Так, успешным направлением в этой области может стать работа над созданием общей технологической платформы объединения.

¹ Йоханнесбургская декларация-II. БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности. Сэндтон, Гаутенг, ЮАР, 23.08.2023 [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел РФ. 2023. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1901504/ (дата обращения: 11.07.2024).

² Там же.

³ Action Plan 2021-2024 for Agricultural Cooperation of BRICS Countries [Электронный ресурс] // BRICS India. 2021. URL: <https://brics2021.gov.in/brics/public/uploads/docpdf/getdocu-34.pdf> (дата обращения: 08.07.2024).

⁴ Йоханнесбургская декларация-II. БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности. Сэндтон, Гаутенг, ЮАР, 23.08.2023 [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел РФ. 2023. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1901504/ (дата обращения: 11.07.2024).

⁵ Там же.

⁶ Алексей Кулапин: анализ путей справедливого энергоперехода в рамках Энергоплатформы БРИКС планируется провести в 2024 году [Электронный ресурс] // Минэнерго РФ. 2023. URL: <https://rosenergo.gov.ru/press-center/news/aleksey-kulapin-analiz-putey-spravedlivogo-enerGOPerekhoda-v-ramkakh-enerGOPlatfOrmy-briks-planiruet/> (дата обращения: 08.07.2024).

⁷ Все члены ВТО должны противостоять односторонним и протекционистским мерам — заявление лидеров стран БРИКС [Электронный ресурс] // Финмаркет. 2018. URL: <http://www.finmarket.ru/news/4899982> (дата обращения: 11.07.2024).

⁸ Платформа энергетических исследований БРИКС [Электронный ресурс] // Министерство энергетики РФ. URL: <https://minenergo.gov.ru/activity/international-cooperation/cooperation/cooperation-within-the-framework-of-brics/brics-energy-research-platform> (дата обращения: 05.07.2024); Страны БРИКС планируют создать общую платформу для климатических исследований [Электронный ресурс] // Экология производства. 2024. URL: <https://news.ecoindustry.ru/2024/07/strany-briks-planiryuyut-sozdat-obshhuyu-platfOrmu-dlya-klimaticheskikh-issledovaniy/> (дата обращения: 09.07.2024).

Сотрудничество в сфере экологии и климата

Проведение эффективной климатической политики и расширение сотрудничества и обмена опытом в данной области должны значительно способствовать экономической конкурентоспособности и технологической модернизации стран БРИКС: стремление к «развитию более чистых, доступных и устойчивых энергосистем», содействие обеспечению доступа к энергетическим источникам, повышению энергоэффективности применяемых технологий и их имплементации во все экономические сферы¹ подчеркивалось еще на саммите БРИКС в 2010 г. Такие цели отражались в повестке объединения и в ходе дальнейших собраний [8, с. 108]. Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 г. также содержит вышеупомянутые обязательства в области энергосбережения и энергоэффективности².

Государства БРИКС подчеркивают важность эффективного освоения всех энергетических источников, в том числе традиционных, при этом особо выделяя водород, применение которого играет решающую роль в процессе трансформации энергетических систем³.

Экологическая кооперация, разработка справедливых, ясных, эффективных и транспарентных правил и стандартов в области расчета и оценки объема выбросов⁴ выходят на первый план в деятельности объединения. Важное значение имеют проекты на Платформе сотрудничества в области энергетических исследований БРИКС⁵, призванные стимулировать устойчивое развитие энергетики путем усиления кооперации стран-членов, развития инновационных технологий и расширения мирового охвата устойчивых и доступных энергоносителей, отвечающих потребностям времени [8, с. 109].

В приоритетные кооперационные направления в области климатической и экологической политики входит установление правовых рамок и механизмов государственного регулирования, призванных уменьшить соответствующее негативное антропогенное влияние. К примеру, в 2018 г. в БРИКС был принят Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды⁶. Странам объединения целесообразно продолжать обмен опытом в разработке соответствующего регулирования, в том числе в сфере «зеленых» стандартов. При этом подобные меры должны иметь научное подкрепление и обоснование и не создавать произвольных препятствий для осуществления свободной многосторонней торговли на международной арене. Государствам БРИКС также стоит поощрять и расширять сотрудничество между национальными органами стандартизации и аккредитации⁷ в сфере подготовки, принятия и имплементации «зеленых» стандартов. Уполномоченным государственным органам стран БРИКС также целесообразно взаимодействовать в сфере «технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации»⁸ в рамках работы международных организаций.

Между тем государства — члены БРИКС солидарны в том, что противодействие изменению климата на глобальном уровне и устойчивое решение вызовов экологической сферы возможны только в рамках универсального мирового режима. Повышенное внимание государства уделяют соответствию

¹ Совместное заявление глав государств и правительств стран — участниц Второго саммита БРИК, 15.04.2010 [Электронный ресурс] // Президентская библиотека. URL: <https://www.prlib.ru/item/1510233> (дата обращения: 06.07.2024).

² Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 г. [Электронный ресурс] // BRICS Russia 2020. URL: <https://www.economy.gov.ru/material/file/636aa3edbc0dccc2356ebb6f8d594ccb0/1148133.pdf> (дата обращения: 11.07.2024).

³ Йоханнесбургская декларация-II. БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности. Сэндтон, Гаутенг, ЮАР, 23.08.2023 [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел РФ. 2023. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1901504/ (дата обращения: 11.07.2024).

⁴ Йоханнесбургская декларация-II. БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности. Сэндтон, Гаутенг, ЮАР, 23.08.2023 [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел РФ. 2023. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1901504/ (дата обращения: 11.07.2024).

⁵ Там же.

⁶ Страны БРИКС подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды [Электронный ресурс] // Пресс-центр Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 27.07.2018. URL: https://www.mnr.gov.ru/press/news/strany_briks_podpisali_memorandum_o_vzaimoponimanii_po_sotrudnichestvu_v_sfere_okhrany_okruzhayushch/ (дата обращения: 10.07.2024).

⁷ Национальные органы по стандартизации стран БРИКС расширяют сотрудничество [Электронный ресурс] // Росстандарт. 29.11.2023. URL: https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_r00ABXcAAZy3Rpb24AAAABAA52aW5nbGV0ZDZxZmllldwACaWQAQAAABAAQ5MjEyAAdfXOVPRl9f&portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16 (дата обращения: 02.07.2024).

⁸ Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 г. [Электронный ресурс] // BRICS Russia 2020. URL: <https://www.economy.gov.ru/material/file/636aa3edbc0dccc2356ebb6f8d594ccb0/1148133.pdf> (дата обращения: 11.07.2024).

принципам Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Максимально возможное сотрудничество всех государств в должном и наиболее эффективном глобальном реагировании на проблемы изменения климата должно происходить в соответствии с принципом «общей, но дифференцированной ответственности»¹, а также принимая во внимание социально-экономическое положение государств и их практические возможности². Так, страны БРИКС учитывают обязательства и приоритетные направления на национальном уровне³, климатическую, природную и социально-экономическую специфику развития государств для наиболее эффективного и справедливого перехода к низкоуглеродному развитию в глобальном масштабе.

Развитие кадрового потенциала ТЭК

Развитие кадровой политики в ТЭК является важной составляющей для эффективной адаптации к вызовам перехода к низкоуглеродному производству [2; 3]. Эксперты подчеркивают тесную связь фундаментальной трансформации системы труда и перехода к инновационному технологическому укладу [9]. Наблюдаются такие тренды, как, к примеру, изменения в структуре труда и нехватка квалифицированных кадров для новых энергетических отраслей и направлений ТЭК [3].

Среди основных рекомендаций по развитию кадровой политики, также применимых в ТЭК стран БРИКС, можно выделить необходимость совместного проведения мониторинга и прогнозирования трудового рынка, разработки и обновления профессиональной системы стандартов и квалификаций⁴; актуализации образовательных программ среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, корпоративного обучения⁵ [5], а также активизации участия работодателей в разработке и реализации таких программ⁶ [2]; усовершенствование механизмов независимого оценивания квалификаций и профессиональной и общественной аккредитации программ обучения⁷; проведение профессиональной ориентации⁸; участие советов по профессиональным квалификациям в разработке и практической имплементации отраслевых документов по развитию кадрового потенциала⁹, а также формирование специальных рабочих групп с целью разработки подобных документов в ТЭК.

Заключение

Страны — члены БРИКС обладают значительным кооперационным потенциалом для обеспечения справедливого перехода к низкоуглеродному развитию. Основными приоритетными аспектами, на которых государствам объединения необходимо сосредоточиться в ходе совершенствования механизмов справедливого перехода, являются: устранение дискриминационных мер в рамках многосторонней торговли, обеспечение продовольственной безопасности и экономического роста, создание условий для

¹ Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. 09.05.1992 [Электронный ресурс] // ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата обращения: 07.07.2024).

² Там же.

³ Йоханнесбургская декларация-II. БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности. Сэндтон, Гаутенг, ЮАР, 23.08.2023 [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел РФ. 2023. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/1901504/ (дата обращения: 11.07.2024).

⁴ Методические рекомендации по разработке отраслевых рамок квалификаций, пакетной разработке профессиональных стандартов, квалификаций и спецификаций оценочных средств [Электронный ресурс] // ПМК. URL: <https://rk-nark.ru/docs/?section=16293> (дата обращения: 10.07.2024).

⁵ Методические рекомендации по применению сетевых форм реализации образовательных программ [Электронный ресурс] // АНО. URL: <https://uovp.ru/data/documents/Methodicheskie-rekomendacii-po-primeneniyu-setevyih-form-realizacii-obrazovatelnyh-programm.pdf> (дата обращения: 12.07.2024).

⁶ База данных лучших практик [Электронный ресурс] // НАПК. URL: <https://bc-nark.ru/best/contest/> (дата обращения: 10.07.2024).

⁷ Методические рекомендации по реализации независимой оценки квалификации в системе высшего образования [Электронный ресурс] // Гарант.ру URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407030298/> (дата обращения: 08.07.2024).

⁸ Региональные практики [Электронный ресурс] // Национальное агентство развития квалификаций. URL: https://nark.ru/regional_practices (дата обращения: 07.07.2024).

⁹ Советы по профессиональным квалификациям [Электронный ресурс] // Реестр НОК. URL: <https://nok-nark.ru/spk/list/> (дата обращения: 08.07.2024).

недискриминационного доступа к технологиям, сотрудничество в сфере экологии и климата, развитие кадрового потенциала ТЭК. В ходе исследования было обнаружено, что повестка устойчивого развития БРИКС способна инициировать процессы энергоперехода в глобальном масштабе, содействуя выполнению целей устойчивого развития ООН, что подтверждает рабочую гипотезу настоящего исследования.

Литература

1. *Бондаренко Л. В., Маслова О. В., Белкина А. В., Сухарева К. В.* Глобальное изменение климата и его последствия // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. 2018. № 2 (98). С. 84–93. EDN: YWMJMQ
2. *Жданеев О. В., Серегина А. А.* Векторы технологической кооперации БРИКС в топливно-энергетическом комплексе (Часть 1) // Международный технико-экономический журнал. 2021. № 1. С. 7–17. EDN: IPJJJM. DOI: 10.34286/1995-4646-2021-76-1-7-17
3. *Жданеев О. В., Серегина А. А.* Кадровое обеспечение топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в условиях энергоперехода : монография. М. : Инфра-М, 2022. 269 с. ISBN: 978-5-16-017657-4. EDN: UNKXGA. DOI: 10.12737/1865411
4. *Игнатов А., Ларионова М., Попова И.* [и др.] Глава 22. Россия в «Группе двадцати» и БРИКС // Экономическая политика России. Турбулентное десятилетие 2008–2018 : монография. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. 760 с. ISBN: 978-5-85006-204-0. EDN: FPRUHO
5. *Казакова И. С., Миньяр-Белоручева Е. Ю., Емельяненко М. С., Герасименко С. В.* Методические рекомендации по организации проектного обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования. М. : Институт развития профессионального образования, 2022. 90 с. ISBN: 978-5-6048311-1-3
6. *Ковалев Ю. Ю., Поршнева О. С.* Страны БРИКС в международной климатической политике // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2021. Т. 21. № 1. С. 64–78. EDN: YUJIDQ. DOI: 10.22363/2313-0660-2021-21-1-64-78
7. *Макаров И.* БРИКС и формирование новой климатической повестки [Электронный ресурс] // Международный дискуссионный клуб «Валдай». 22.04.2020. URL: <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/briks-i-formirovanie-novoy-klimaticheskoy-povestki/> (дата обращения: 09.07.2024).
8. *Сахаров А. Г.* Прогресс стран БРИКС в достижении климатических и экологических целей Повестки 2030 // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2024. Т. 19. № 1. С. 106–128. EDN: ZQBRNB. DOI: 10.17323/1996-7845-2024-01-05
9. *Щедровицкий П. Г.* Вызовы III промышленной революции инженерному вузу : лекция в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 25.05.2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://gubkin.ru/general/structure/cic/orp/Shablon/Shchedrovitsky%20P.%20G.%20Lecture%2030.05.2016.pdf> (дата обращения: 07.07.2024).

Об авторе:

Серегина Антонина Александровна, доцент кафедры Мировой экономики Дипломатической академии МИД России (Москва, Российская Федерация), кандидат политических наук, доцент; e-mail: a.seregina@dipacademy.ru; ORCID: 0000-0002-2090-4061

References

1. *Bondarenko L. V., Maslova O. V., Belkina A. V., Sukhareva K. V.* Global Climate Changing and its After-effects // Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics [Vestnik Rossiiskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova]. 2018. No. 2 (98). P. 84–93. (In Russ.) EDN: YWMJMQ
2. *Zhdaneev O. V., Seregina A. A.* Vectors of BRICS Technological Cooperation in the Fuel and Energy Complex (Part 1) // The International Technical-Economic Journal [Mezhdunarodnyi tekhniko-ekonomicheskii zhurnal]. 2021. No. 1. P. 7–17. (In Russ.) EDN: IPJJJM. DOI: 10.34286/1995-4646-2021-76-1-7-17

3. *Zhdaneev O. V., Seregina A. A.* Personnel Support of the Fuel and Energy Complex of the Russian Federation in the Conditions of the Energy Transition. Moscow : Infra-M, 2022. 269 p. ISBN: 978-5-16-017657-4. (In Russ.) EDN: UNKXGA. DOI: 10.12737/1865411
4. *Ignatov A., Larionova M., Popova I.* [et al.] Chapter 22. Russia in the G20 and BRICS // Economic Policy of Russia. Turbulent decade 2008–2018 : monograph. Moscow : Publishing house “Delo” RANEPА, 2020. 760 p. ISBN: 978-5-85006-204-0. (In Russ.) EDN: FPRUHO
5. *Kazakova I., Minyar-Beloruicheva E., Emelianenko M., Gerasimenko S.* Methodological Recommendations for the Organization of Project Training in Educational Institutions of Secondary Vocational Education. Moscow : Institute for the Development of Vocational Education, 2022. 90 p. ISBN: 978-5-6048311-1-3 (In Russ.)
6. *Kovalev Yu. Yu., Porshneva O. S.* BRICS Countries in International Climate Policy // Vestnik RUDN. International Relations [Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Mezhdunarodnye otnosheniya]. 2021. Vol. 21. No. 1. P. 64–78. (In Russ.) EDN: YUJIDQ. DOI: 10.22363/2313-0660-2021-21-1-64-78
7. *Makarov I.* BRICS and the Formation of a New Climate Agenda [Electronic resource] // Valdai International Discussion Club. 22.04.2020. URL: <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/briks-i-formirovanie-novoy-klimaticheskoy-povestki/> (accessed: 09.07.2024). (In Russ.)
8. *Sakharov A. G.* BRICS Countries’ Progress in Achieving the Climate and Environmental Goals of Agenda 2030 // International Organisations Research Journal [Vestnik mezhdunarodnykh organizatsii: obrazovanie, nauka, novaya ekonomika]. 2024. Vol. 19. No. 1. P. 106-128. (In Russ.) EDN: ZQBRHB. DOI: 10.17323/1996-7845-2024-01-05
9. *Shchedrovitsky P. G.* Challenges of the III Industrial Revolution to an Engineering University // Lecture at Gubkin University 25.05.2016 [Electronic Resource]. URL: <https://gubkin.ru/general/structure/cic/orp/Shablon/Shchedrovitsky%20P.%20G.%20Lecture%2030.05.2016.pdf> (accessed: 07.07.2024).

About the author:

Antonina A. Seregina, Associate Professor, World Economy Department, Diplomatic Academy of the Russian Ministry of Foreign Affairs (Moscow, Russian Federation), PhD in Political Sciences;
e-mail: a.seregina@dipacademy.ru; ORCID: 0000-0002-2090-4061